

ANÁLISE DAS PEQUENAS EMPRESAS SOBRE A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE COMO DIFERENCIAL DA QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Glauco Roberto Pereira Silva, Fatec Zona Leste, glauco.silva3@fatec.sp.gov.br

Marcos Luciano da Silva Siqueira, Fatec Zona Leste, marcos.siqueira9@fatec.sp.gov.br

Taís Cristine da Cruz, Fatec Zona Leste, tais.cruz@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este objeto de estudo visa explorar os motivos do sucesso dos pequenos negócios na atualidade, levando como base as técnicas aplicadas e a visão dos fatores de qualidade de produtos/serviços ofertados bem como a experiência do cliente na Capital e Grande São Paulo, através do entendimento dos empreendedores e consumidores. Em consonância com a literatura, buscou-se responder a seguinte pergunta “O que pode favorecer as micro e pequenas empresas a terem sucesso e a se manterem no mercado?”. O presente estudo busca analisar através de pesquisa bibliográfica e qualitativa a visão dos empreendedores das micro e pequenas empresas no que tange a relevância dada a qualidade dos seus produtos e/ou serviços e o quanto a experiência do cliente influencia nas decisões do consumidor. Os resultados deste objeto de estudo, apontam que os empreendedores que dão maior atenção a qualidade do seu produto/serviço e prezam pela excelência no atendimento, tendem a ter maior chance de sucesso em seu empreendimento, ressalta-se a importância da pesquisa reversa junto aos consumidores da mesma região.

Palavras-Chave. Qualidade, Experiência do Cliente, Atendimento ao Cliente.

ABSTRACT. This object of study aims to explore the reasons for the success of small businesses today, based on the applied techniques and the vision of the quality factors of products/services offered as well as the customer experience in the Capital and Greater São Paulo, through understanding of entrepreneurs and consumers. In line with the literature, we sought to answer the following question “What can favor micro and small companies to be successful and remain in the market? “. This study seeks to analyze through bibliographical and qualitative research the vision of micro and small business entrepreneurs regarding the relevance given the quality of their products and/or services and how much the customer experience influences consumer decisions. The results of this object of study, point out that entrepreneurs who pay more attention to the quality of their product/service and value excellence in service tend to have a greater chance of success in their enterprise, highlighting the importance of reverse research with the consumers from the same region.

Keywords. *Quality, Customer Experience, Customer Service.*

1. INTRODUÇÃO

Vive-se um momento único na história moderna, onde o comportamento do consumidor muda de forma dinâmica, fazendo com que empresas de todos os seguimentos e tamanhos busquem formas de atrair e encantar cada vez mais este consumidor/cliente. Uns dos segmentos que estão ganhando mais espaço na economia do Brasil são das micro e pequenas empresas, que segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2018), respondem cerca de 27% do Produto Interno Bruto (PIB) e 50% da geração de empregos no estado de São Paulo. Dos pequenos negócios paulistas os setores de atividades que mais cresceram foram de comércio (37%) e serviços (41%).

Mesmo com a crescente das micro e pequenas empresas, estudos do SEBRAE (2018), apontam que só no estado de São Paulo a taxa de sobrevivência é de 76,3%, ou seja, aproximadamente 1 em cada 4 empresas registradas fecha antes de completar 2 anos. Diante dos fatos apresentados, é de suma importância analisar o que leva as pequenas empresas a alcançarem o sucesso e manter estabilidade, aliás, elas são as principais responsáveis pela valorização dos bairros e conduzem os consumidores a darem prioridade ao comércio local.

Diante dos dados apresentados sobre as micro e pequenas empresas, procura-se responder ao seguinte problema: O que leva as micro e pequenas empresas a terem sucesso e a se manterem no mercado? Cujas hipóteses podem ser que o sucesso das pequenas empresas depende da visão do próprio empresário, o motivo que o levou a empreender atrelado com a importância dada a experiência do cliente.

O presente estudo busca analisar através de pesquisa bibliográfica e qualitativa a visão dos empreendedores das micro e pequenas empresas no que tange a relevância dada a qualidade dos seus produtos e/ou serviços e o quanto a experiência do cliente influencia nas decisões do consumidor.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 QUALIDADE

Para Juran (2004) a Qualidade pode ser definida em dois itens: o primeiro item é a ausência de deficiências onde o cliente diz que quanto menos defeitos no produto, melhor é a qualidade, e, o segundo item é a característica do produto onde aos olhos do cliente a qualidade está nos atributos do produto. A junção desses dois itens forma um conceito muito usado pelos empreendedores que é a “adequação para uso”.

Outro conceito de Qualidade é a baseada nas cinco abordagens de Garvin. Temos a abordagem transcendental que é sinônimo de excelência, produtos sem defeitos; baseado no produto onde a qualidade está nos atributos dos produtos; baseada no usuário onde o melhor produto é o que atende os desejos dos consumidores; baseada na produção onde a qualidade está na eficiência nos processos de produção planejada dos produtos e; baseada no valor onde a qualidade está no custo-benefício do produto, ou seja, produto excelente a um preço aceitável pelo consumidor (GARVIN, 1987 apud CARVALHO, PALADINI, *et al.*, 2012).

No século XXI o conceito de qualidade transformou-se da excelência dos produtos para a excelência na prestação de serviços atendendo as necessidades e desejos dos clientes. É muito importante que os colaboradores das empresas trabalhem em sintonia e haja programas de qualidade para a melhoria de processos e serviços, pois se o produto tem a melhor qualidade e não atende a percepção de excelência nos serviços para o consumidor a empresa terá dificuldades de crescer e expandir os negócios (JUNIOR, CIERCO, *et al.*, 2006).

2.2 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

A experiência do cliente está presente em qualquer tipo de produto ou serviço contemplando todo o processo de compra desde a observação de um produto ou serviço até a finalização com a compra ou troca. Qualquer empreendimento – seja de uma empresa de grande porte ou uma microempresa – gira em torno da expectativa do cliente quanto a compra ou utilização de algo que atenda no mínimo suas necessidades e desejos e o montante ao qual ele está disposto a pagar. Para convencê-lo a desembolsar um montante maior e gerar mais rentabilidade ao negócio é preciso observar uma

série de fatores influenciadores na decisão que são o produto/serviço, o atendimento ao cliente e o clima do ambiente seja ele físico ou digital (SANDER, 2012).

Kotler e Keller (2012) apontam a Experiência de Marca como estratégia para proporcionar uma experiência ao cliente. Ela é composta por quatro dimensões:

- Sensorial, onde o cliente é induzido ao consumo através dos quatro sentidos do corpo (visão, audição, paladar e olfato);
- Afetiva, onde o cliente é induzido ao consumo através dos sentimentos e sensações que o produto ou serviço possa transmitir, seja a felicidade ao adquirir uma viagem ou amor ao presentear alguém com uma caixinha de chocolate;
- Comportamental, onde o cliente é induzido ao consumo através de uma oferta que auxilia na mudança de um comportamento e/ou através do comportamento positivo da empresa em relação as causas sociais; e
- Intelectual, onde o cliente é induzido a compra através da curiosidade e busca de resolução de problemas;

Através da dimensão de experiência de marca afetiva, Walter Elias Disney desenvolveu seu próprio modo de empreender aplicando essa dimensão dentro da relação de produto e cliente. Em teoria, quando o empreendedor ou um funcionário ama o que faz, tende a virar um especialista naquilo que está vendendo, o que transmite mais credibilidade para a empresa e ao mesmo tempo, especialista em clientes pois saberá induzir os clientes a compra através da própria satisfação com sua função (FARRELL, 2019).

Na figura 1 observa-se quatro tipos de empreendedores num quadrante relacionados ao conceito Disney, onde o número 10 indica um perfil com foco no cliente ou produto e 1 onde não há presença ou pouco foco.

Fonte: Farrell (2019, p. 76)

Cientista: é o tipo de empreendedor que foca no produto e desvaloriza o cliente, presente em empresas que querem sempre elaborar os melhores produtos sem dar atenção a complexidade no manuseio para o usuário, agregar valor ao produto para elevar o preço e deixá-lo num patamar cada vez mais inacessível aos clientes ou até mesmo criar novos produtos para vender e ultrapassar a concorrência, deixando de lado a manutenção de produtos consolidados do seu portfólio o que,

consequentemente, gera uma gama de reclamações dos clientes e elevadas chances de ocorrer rompimento de contratos.

Vendedor: é o tipo de empreendedor que foca no atendimento ao cliente e não se atenta no aprendizado do que está vendendo. Em muitas empresas é comum que os funcionários aprendam diversas técnicas de relações e vendas ou que tenha diversas campanhas de marketing para vender produtos em estoque. Mas o que os consumidores esperam de um vendedor é que ele explique todos os detalhes do produto que ele deseja e o encaminhe para a escolha mais adequada, ou seja, um especialista no que está vendendo.

Burocrata: o empreendedor burocrata está na empresa onde não há muito foco no cliente e nem no produto, ou seja, é o empreendedor que tem na empresa funcionários que não interagem fortemente com os produtos e os clientes. Esta relação produto/cliente está presente apenas nas áreas que atuam diretamente com eles – time de desenvolvimento e vendas, por exemplo – outros times como financeiro, operações e administrativo, por exemplo, não sentem o mesmo entusiasmo por não conhecerem bem os produtos/serviços da empresa e nem a carteira de clientes que possui, o que consequentemente, transforma a empresa em um ambiente onde os funcionários trabalham apenas para garantir seu próprio sustento.

Empreendedor Estilo Disney: é o empreendedor que trabalha com foco no produto juntamente com o foco no cliente na empresa. Neste estilo há uma conciliação entre o Vendedor e o Cientista, pois o empreendedor juntamente com seus funcionários se preocupará com a qualidade do produto e adequará sempre para a expectativa dos clientes. Além disso, haverá a preocupação em atender bem os clientes, ouvir suas sugestões de melhoria e dar toda a assistência necessária para que os clientes entendam seus produtos ou serviços e o adquirem com segurança e satisfação. Este tipo de empreendedor está bastante presente em empresas especializadas que trabalham com uma gama de variedades de um só produto ou serviço.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada neste presente estudo deu-se através de pesquisas bibliográficas, que segundo Gil (2002), são materiais desenvolvidos por outros autores que buscaram conhecimento sobre um determinado assunto. A bibliografia pode ser livros, artigos em publicações periódicas como revistas científicas, dicionários, enciclopédias, anuários sejam em formato físico ou virtual. Tem como principal vantagem a gama de dados sobre determinado assunto que o investigador poderá explorar, porém se não houver a comparação do que os autores dizem sobre o assunto e não observar as condições que os dados foram obtidos, pode acontecer de os próximos estudos sobre o assunto reproduzirem os mesmos erros. Sendo assim, foi investigado livros e artigos científicos sobre os principais assuntos que nortearam o presente estudo, que são a Qualidade e a Experiência do Cliente com a atenção em estabelecer uma relação entre as afirmações dos autores.

Além do estudo bibliográfico foi realizado pesquisas qualitativas que visam analisar e descrever fenômenos sociais e comparar teoria com a prática (NEVES, 1996).

Gil (2002) reforça que a pesquisa qualitativa pode ser de caráter descritivo, pois ela tem o objetivo de descrever as características de uma população, fenômeno ou estabelecer relação entre variáveis como por exemplo: a relação entre teorias sobre determinado assunto e a prática seja através do estudo de ações ou de opiniões de um determinado grupo.

As pesquisas foram feitas através da análise de opiniões dos empreendedores e consumidores paulistas sobre a importância dada a qualidade do produto/serviço e a experiência de compra. O questionário do empreendedor foi composto por três etapas:

- a) Análise de perfil – etapa com 07 questões sobre as características do empreendedor como nível de escolaridade, renda, idade, sexo e situação empregatícia;
- b) Delimitação – etapa com 03 questões afins de filtrar os empreendedores que correspondem ao objetivo do estudo, ou seja, os empreendedores de micro e pequenas empresas situados na capital e grande São Paulo; e
- c) Análise de opiniões – etapa com 09 questões onde os empreendedores responderam seu ponto de vista sobre qualidade e experiência do cliente através de perguntas alternativas. As sugestões de respostas para cada pergunta foram baseadas no conceito de perfis de empreendedores proposto por Farrell (2019).

Já o questionário do consumidor foi composto por 07 questões sobre o perfil do consumidor (idade, sexo, situação empregatícia, renda, escolaridade) e 05 questões sobre a importância da qualidade e o que é mais relevante ao adquirir um produto ou serviço numa empresa.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo buscou responder o que leva as micro e pequenas empresas a terem sucesso e a se manterem no mercado, cuja hipótese foi de que o sucesso é derivado da visão do próprio empreendedor, os motivos que os levam a empreender e a importância dada a experiência do cliente. Segundo Farrell (2019), Disney desenvolveu seu próprio modo de empreender usando a experiência de marca afetiva atrelado ao ser especialista no produto/serviço que está vendendo e em clientes. Sendo assim, o perfil Empreendedor ao Estilo Disney é uma mescla do perfil Vendedor e Cientista.

4.1 O PERFIL DO EMPREENDEDOR

Segundo o SEBRAE (2021), Microempreendedor Individual (MEI) é o empreendedor que trabalha por conta própria seja como prestador de serviços, comércio ou indústria. É a modalidade que contempla todos os trabalhadores que até então, estavam exercendo atividades informais sem amparo legal ou segurança jurídica. Em 2008 foi criada a Lei nº128 visando a formalização desses trabalhadores e assegurando direitos como aposentadoria, auxílios-doença e maternidade, emissão de notas fiscais etc. Já as pequenas empresas são oriundas das microempresas e contempla muitos empreendedores que exercem o empreendedorismo através de oportunidades de crescimento encontradas no mercado e pelo amadurecimento do negócio (SEBRAE, 2011).

Para realizar a análise dos pontos de vistas dos empreendedores, foi selecionado um grupo de 43 pessoas residentes da Capital e Grande São Paulo. 59% dos participantes são homens de 35 a 55 anos ou mais, onde a maioria possui uma microempresa ou empresa de pequeno porte há mais de 7 anos e possuem ensino superior ou ensino médio. Os outros 41% são compostos por mulheres de 25 a 55 anos ou mais, cuja maioria são microempreendedoras individuais até 2 anos ou possuem microempresa ou empresa de pequeno porte num período de 2 a 5 anos. Além disso as mulheres possuem Ensino Superior e Pós-graduação.

Ao questionar os empreendedores sobre os motivos que os levaram a empreender, 39,5% dos entrevistados responderam que encontraram oportunidades num mercado promissor, enquanto 25,6% mostraram interesse em ter liberdade financeira. Em terceiro lugar, observa-se as pessoas que empreenderam por falta de oportunidades no mercado com média de 11,6%.

Figura 2 - Gráfico motivos para empreender

Fonte: Autores (2021)

Além disso, ao questionar sobre os interesses de expansão dos negócios num período de médio a longo prazo, a maioria dos empreendedores demonstraram muito interesse, enquanto pouquíssimos entrevistados demonstraram pouco ou nenhum interesse de expandir os negócios. Pressupõe-se que a minoria faça parte dos grupos de empreendedores que abriram um negócio por falta de oportunidades no mercado.

Figura 3 - Gráfico de cascata interesse em expansão dos negócios

Fonte: Autores (2021)

4.2 O PERFIL DO CONSUMIDOR

O consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço para consumo próprio, dando fim a cadeia de produção (ANTUNES, 2013). Farani (2021) afirma que o empreendedor não deve correr atrás de saber o que o público quer comprar, deve compreender o que o público quer resolver ao adquirir um produto/serviço. Sendo assim o consumidor vai além do apenas comprar um produto ou serviço, ele busca soluções, e, as empresas que visam a entrega de soluções para os consumidores tendem a ter mais sucesso e se manter no mercado.

Para realizar a análise dos pontos de vistas dos consumidores, foi selecionado um grupo de 101 pessoas residentes da Capital e Grande São Paulo. 60% dos participantes são homens de 18 a 55 anos ou mais, possuem ensino superior a pós-graduação e são empregados em tempo integral ou

empreendedores. Também são contemplados estagiários e desempregados que compõem a minoria dos homens presentes no questionário.

As mulheres fazem parte de 40% do total de participantes, com idades entre 18 até 55 anos. A maioria das mulheres possuem ensino médio e superior e são empregadas em tempo integral e empreendedoras. Também são contempladas na análise as mulheres desempregadas.

4.3 FATORES DE INFLUÊNCIA NA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Foi questionado a importância da qualidade do produto/serviço para os empreendedores e consumidores. Segundo análises (figura 4) cerca de 95% dos empreendedores consideram muito importante a qualidade do produto ou serviço ofertado ao seu público, enquanto mais de 80% dos consumidores (figura 5) valorizam a qualidade dada ao produto ou serviço adquiridos.

Figura 4 - Grau de importância dos empreendedores com a qualidade

Fonte: Autores (2021)

Figura 5 - Grau de importância dos consumidores com a qualidade

Fonte: Autores (2021)

Para realizar as comparações entre as opiniões dos empreendedores e dos consumidores, foi levantado alguns fatores que podem atrair o consumidor a uma loja ou prestadora de serviços:

Atendimento: o atendimento é uma responsabilidade que contempla toda a empresa pois se refere ao modo que tratamos as pessoas, ou seja, um mal comportamento vindo de uma relação entre o gerente e o vendedor pode afetar negativamente a forma que o cliente é atendido, aliás, pesquisas apontaram que 43% dos clientes deixam de frequentar um negócio por causa de uma experiência negativa com o funcionário. As pesquisas apontaram também que 30% dos clientes deixaram de frequentar um negócio por não se sentirem valorizados pela empresa (COCKEREL, 2013).

Qualidade do produto/serviço: para Juran (2004) a qualidade está inserida na ausência de defeitos nos produtos. Garvin (1987) ainda acrescenta que o produto de qualidade respeita as necessidades e os desejos dos clientes. Para Junior, Cierco, *et al.* (2006) a excelência na prestação de serviços caminha junto com a excelência do produto, por isso deve uma dedicação a mais das empresas em garantir que o produto junto com a prestação de serviços entrega a qualidade esperada pelos consumidores.

Variedade de produtos/serviços: a variedade de produtos/serviços ou mix de produtos/serviços diz respeito ao portfólio de produtos e/ou serviços que a empresa tem a oferecer para os clientes. Ela faz parte da definição da imagem e identidade que a empresa quer passar e impacta diversos setores estratégicos como logística, vendas, marketing e estoques. Sua importância está no oferecimento de diversas soluções para um problema e no despertar o desejo do consumidor em adquirir um produto ou serviço. O perfil do consumidor, a região que a empresa está inserida e a sazonalidade são fatores importantes que interferem no portfólio de produtos e/ou serviços da empresa (SEBRAE, 2020).

Preço: preço é um valor dado a um produto ou serviço prestado que pode assumir diversas formas como aluguel, mensalidades, tarifas, honorários, pedágios, salários etc. Além das formas que o preço pode assumir, existem diversas formas que o pagamento pode ocorrer como abatimentos por descontos, promoções, pontos de programas de fidelidade. O preço é um fator determinante na conquista de clientes, pois consumidores bem-informados sobre os preços atribuídos aos produtos e serviços desejados tendem a pressionar os vendedores a abaixarem o preço, e, conseqüentemente, gera uma pressão hierárquica desde a loja até o fabricante para a redução de preços, o que deixa o mercado caracterizado pelas liquidações e promoções de vendas mais frequentes (KOTLER e KELLER, 2012).

Ambiente: o ambiente está relacionado ao clima que a empresa transmite para os clientes, as impressões sobre a imagem da sua marca e aos anseios do público-alvo. Um ambiente receptivo, onde os vendedores conhecem os produtos e deixa os clientes a vontade, a temperatura, música e a iluminação são fatores importantes que impactam diretamente na decisão de compra do consumidor, pois criam condições favoráveis à compra e reduzem o estresse (CLIENTE OCULTO, 2021).

Ao questionar os empreendedores e consumidores sobre os pontos mais importantes considerando a experiência ao cliente, mais de 85% dos empreendedores entendem que a qualidade do seu produto ou serviço prestado é o item mais importante para a experiência do cliente, juntamente com o atendimento com 79,1% dos votos.

Figura 6 – Gráfico de barras experiência do cliente

Fonte: Autores (2021)

Já os consumidores apresentaram um comportamento proporcionalmente similar com resultados acima de 75% para a qualidade do produto ou serviço como principal ponto em sua decisão de compra. Não tão distante disso, mais de 65% dos consumidores valorizam o atendimento. Observa-se que 34,7% dos consumidores destacaram o preço como ponto importante em sua experiência de compra enquanto 23,3% dos empreendedores consideraram também este item como fator importante para a experiência do cliente.

Figura 7 - Gráfico de barras experiência de compra

Fonte: Autores (2021)

4.4 O DIFERENCIAL DOS NEGÓCIOS

Foi perguntado aos empreendedores sobre o diferencial no seu negócio visando ultrapassar a concorrência e assim cativar ainda mais o seu consumidor. Embora os empreendedores valorizem o atendimento ao cliente e a qualidade do produto ou serviço prestado, mais de 30% focariam em

aprimorar eles aumentando a variedade e/ou acrescentando novos itens, enquanto mais de 25% dos empreendedores focariam em campanhas de marketing para atrair os consumidores, deixando a experiência do cliente em terceiro lugar. Importante avaliar a atenção dada aos itens de feedbacks e sugestões dos clientes com quase 20% das opiniões, mostrando que o empreendedor busca ouvir o seu cliente/consumidor para a melhora em seus processos e assim retornando com produtos e serviços cada vez melhores. Nota-se certo equilíbrio nos resultados pois apesar do empate no terceiro lugar com também quase 20% das intenções, a experiência do cliente é algo que já ocupa seu lugar de destaque no olhar dos empreendedores, mostrando uma tendência melhora da jornada do cliente em todas as etapas, e assim sendo o preço deixa de ser um inimigo dos negócios, pois passa a ter um papel menos importante dentro do processo, fazendo com que as decisões possam ser mais bem analisadas a partir de outros fatores.

Figura 8 - Gráfico sobre o diferencial do negócio

Fonte: Autores (2021)

Ao questionar os consumidores sobre o que os atrai a uma empresa para adquirir um produto ou serviço, mais de 45% deles tem o atendimento oferecido pelo fornecedor como grande diferencial, deixando a variedade de produtos ou serviços oferecidos em segundo lugar com cerca de 27% dos votos. Observa-se que as campanhas de marketing não têm grande relevância para os consumidores, estes resultados corroboram com o argumento apresentado por SANDER (2012, p. 84) sobre a relação entre empreendedor e cliente, pois “quando o cliente e sua experiência estiverem bem definidos e fixados em suas mentes o passo seguinte é arregaçar as mangas e se colocar no lugar dele, ou seja, ver as coisas através dos olhos do cliente.”

Vale observar que o preço possui baixa influência na tomada de decisão de compra segundo os entrevistados, mas pode se tornar um fator crucial caso o atendimento e produtos não possuam tanta atratividade. Apesar da baixa tendência as propagandas, são elas que por sua vez despertam o primeiro interesse do consumidor antes de se tornar cliente do empreendimento, e assim olhando por outra ótica, e respeitando todos os resultados colhidos, o futuro cliente já não mais é atraído simplesmente pelo puro desconto, dando um possível norteamento da necessidade de propagandas mais inclusivas, com maior foco no cliente e não mais somente em preço.

Figura 9 - Gráfico sobre o que o atrai o consumidor ao adquirir um produto ou serviço

Fonte: Autores (2021)

5. CONCLUSÕES

O objetivo do presente estudo foi responder o que leva as micro e pequenas empresas a terem sucesso e a se manterem no mercado? Cujas hipóteses foram que o sucesso das pequenas empresas depende da visão do próprio empreendedor, o motivo que o levou a empreender atrelado com a importância dada a experiência do cliente.

Considera-se que a maioria dos empreendedores encaixam no perfil do Empreendedor ao Estilo Disney pelo fato de valorizarem o atendimento ao cliente junto com a qualidade do produto/serviço ofertado. Juntamente com o Estilo Disney de empreender, o empreendedor busca apelar para as campanhas de marketing para atrair o consumidor sendo que este valoriza cada vez mais o atendimento.

Observa-se uma grande coerência entre o empreendedor e o consumidor ao comparar os pontos mais importantes durante a experiência de compra, dando ênfase ao objeto de estudo onde pode-se visualizar através dos dados coletados um caminho promissor para o empreendedor que investe no atendimento ao cliente juntamente com a qualidade do produto/serviço.

O comportamento observado durante a pesquisa independe da classificação do empreendedor ou consumidor referenciado. Em vista, sugere-se um estudo aprofundado do tema proposto em busca de um maior entendimento do comportamento do consumidor em âmbito territorial.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Thiago Caversan. Apontamentos sobre a definição legal de consumidor e a jurisprudência contemporânea. **Revista Jus Navigandi**, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18, n. 3594, 4 maio 2013. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/24358>. Acesso em: 06 novembro 2021

CLIENTE OCULTO. Como o ambiente da loja influencia a satisfação dos clientes? **SAX**, 2021. Disponível em: <https://saxbr.com/blog/como-o-ambiente-da-loja-influencia-a-satisfacao-dos-clientes/>. Acesso em: 04 Novembro 2021.

COCKEREL, L. **A magia do atendimento**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

FARANI, C. **Desistir não é opção: o caminho mais rápido entre a ideia e os resultados se chama execução.** 1. ed. São Paulo: Gente, 2021.

FARRELL, L. C. **Atitude Empreendedora.** Rio de Janeiro: Sextante, 2019.

GARVIN, D. A. **Gerenciando a qualidade: visão estratégica e competitiva.** Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

JUNIOR, I. M. et al. **Gestão da Qualidade.** Rio de Janeiro: FGV Management, 2006.

JURAN, J. M. **A Qualidade Desde o Projeto: Novos Passos para o Planejamento da Qualidade em Produtos e Serviços.** São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de Marketing.** 14ª. ed. São Paulo: Pearson Education, 2012.

NEVES, J. L. Pesquisa Qualitativa - características, usos e possibilidades. **Academia**, São Paulo, 1996. Disponível em: <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54648986/PESQUISA_QUALITATIVA_CHARACTERISTICAS_USO-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1636266040&Signature=b3zTB7V2bdIAewowI5XLbQo6QsC6rcplUfu4gP1oTYCpV0vOdxX2dQFAfoSxQc~3ilcpQyUM2U3KyCgW5pN2y0o0mfj6SjqGa2HHs79mO~qFjm7Wmk0>. Acesso em: 2021 Outubro 2021.

SANDER, P. **O que o Steve Jobs faria?** São Paulo: Universo dos Livros, 2012.

SEBRAE. **As Pequenas Empresas do Simples Nacional.** [S.l.]: SEBRAE, 2011.

SEBRAE. Panorama dos pequenos negócios 2018. **SEBRAE**, 2018. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf>. Acesso em: 23 agosto 2021.

SEBRAE. Qual a importância do mix de produtos para a sua empresa? **SEBRAE**, 2020. Disponível em: <<https://www.sebraeatende.com.br/artigo/qual-importancia-do-mix-de-produtos-para-sua-empresa>>. Acesso em: 25 Outubro 2021.

SEBRAE. Você sabe o que é um Microempreendedor Individual - MEI? **SEBRAE**, Santa Catarina, 2021. Disponível em: <<https://www.sebrae-sc.com.br/blog/voce-sabe-o-que-e-um-microempreendedor-individual-mei/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.